

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

No1

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026 yanvar

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

ISSN: 3060-463X

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 362 sahifa.
2026-yil, yanvar

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Iloxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА УЗБЕКИСТАНА.....	26
Каракулов Фарход Зайпудинович	
TRANSPORT TIZIMIGA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH VA TAKOMILLASHTIRISH USULLARI	33
Bababekova Gulchexra Baxtiyarovna	
QURILISH MATERIALLARI ISHLAB CHIQUARUVCHI KORXONALARNING SIFAT MENEJMENTI TIZIMINI BAHOLASH	38
Achilov Ilmurad Nematovich	
TURIZM OBYEKTLARINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA RIVOJLANTIRISHNING TASHKILIIY-IQTISODIY MEKANIZMLARI.....	45
Toshtemirov Xojiakbar Qahramon o'g'li	
КАЧЕСТВО КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКОВ УЗБЕКИСТАНА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПРОБЛЕМНЫХ КРЕДИТОВ	51
Алиева Сусанна Сейрановна	
ВЛИЯНИЕ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ И РЫНОЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ НА РАЗВИТИЕ ОБЩЕВОДСТВА И КАРАКУЛЕВОДСТВА В ГЛОБАЛЬНОМ МАСШТАБЕ	58
Нуриллаев Жамолиддин Ярашевич	
BARQAROR INVESTITSIYALAR: IQTISODIYOTDAGI ROLI VA DOLZARBLIGI	65
Ruzibayeva Nargiza Xakimovna	
KRAUDFANDING – BARQAROR RIVOJLANISHNI AMALGA OSHIRISH UCHUN INNOVATSION MOLIYAVIY VOSITA SIFATIDA.....	71
Ashurova Oltin Yuldashevna	
FUQAROLIK JAMIYATI INSTITUTLARINI DAVLAT TOMONIDAN QO'LLAB-QUVVATLASHDA MOLIYAVIY BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISH MASALALARI.....	78
Xusanova Gulsum Baxtiyorovna	
QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI UCHUN BARQAROR BREND QIYMATINI SHAKLLANTIRISH STRATEGIYALARI	84
Bekmurod Davlatmurotovich Ollaberganov, Zilola Baxramovna Abdikarimova	
TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI INVESTITSION JOZIBADORLIGINI OSHIRISHDA KORPORATIV BOSHQARUVNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	89
Atajanov Kamal Atavayevich	
AVTOTRANSFORMATORLARNING TASHQI MAGNIT MAYDONINING MATEMATIK MODELI	96
Pirmatov Nurali Berdiyrovich, Bekishev Allabergen Yergashevich, Baxriddinov Begzod Alibek o'g'li	
O'ZBEKISTON VA JAHON AMALIYOTIDA BUDJET MUASSASALARIDA BUXGALTERIYA HISOBINING RIVOJLANISHIGA RETROSPEKTIV TAHLIL	101
Berdiyev Toshkenboy Panjiyevich	
TIJORAT BANKLARIDA MUAMMOLI KREDITLARNI BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH: RISKGA ASOSLANGAN YONDASHUV VA AMALIY MEKANIZMLAR	108
Tojiyev Sardor Dilmurod o'g'li	
TIJORAT BANKLARI DEPOZIT BAZASINI MUSTAHKAMLASHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	113
Shayxiyev Boburbek Ulug'bekovich	
DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIGI ASOSIDA OLIY TA'LIM TIZIMINI TRANSFORMATSIYA QILISHNING KONSEPTUAL MODELI.....	120
Abdullayev Javohir Abdumalik o'g'li	

GEODEZIYA VA GIS TEXNOLOGIYALARINING INTEGRATSIYASI.....	125
Ziynura sabirova	
RESPUBLIKADA UY-JOY QURILISHI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA DAVLAT VA XUSUSIY SEKTOR HAMKORLIGINING O'RNI	129
Otajonov Tohirjon Xo'janazar o'g'li	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА АО «УЗБЕКИСТОН ТЕМИР ЙУЛЛАРИ» В УСЛОВИЯХ СТРУКТУРНЫХ РЕФОРМ.....	133
Кадирова Шарофат Амоновна	
KASBLARNI MODERNIZATSIYA QILISH VA MEHNAT BOZORINING YANGI MODELINI BARPO ETISH	139
Ruziyev Oybek Abdumuminovich, Nurboyev Jaloliddin Mamadiyevich	
O'ZBEKISTONDA AVTOMOBIL BIZNESINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	143
Saidov Dilshodbek Razzakovich	
QISHLOQ JOYLARIDA MEHNAT RESURSLARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH USULLARI	148
Amaniyazova Rayhan Bayniyazovna	
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ МАЛОМОЩНЫХ СЕТЕВЫХ СОЛНЕЧНЫХ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА	153
Кудратов Афзалхужа Рустамович, Далмурадова Наргиза Нуриллаевна, Шогучкаров Санжар Кодирович	
MINTAQADA PARRANDACHILIK SANOATINI RIVOJLANTIRISHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR VA ULARNING IQTISODIY SAMARADORLIKKA TA'SIRI	161
Qarshiyev Obidjon Egamberdiyevich	
INNOVATSION BANK EKOTIZIMLARINING TIJORAT BANKLARI RIVOJLANISHIDAGI ROLI	165
Aliyev Hasan Rayimjonovich	
ANALYSIS OF FACTORS OF INTENSIVE ECONOMIC GROWTH IN UZBEKISTAN	171
Sharipov Kamil	
SUN'IY INTELLEKT – TO'RTINCHI SANOAT INQILOBINING ASOSI.....	176
Kalonov Muxiddin Baxriddinovich	
KORXONALARDA MOLIVAVIY BOSHQARUVNING TASHKILY VA IQTISODIY MASALALARI.....	187
Jumayev Samariddin Ziyodullaevich	
YASHIL IQTISODIYOT KONSEPSIYASI ASOSIDA KICHIK BIZNES FAOLIYATINI OSHIRISH YO'LLARI	193
Isroilov Dilshodbek Rustamovich	
TALABALARDA O'Z-O'ZINI TARTIBGA SOLISH KO'NIKMALARINING RIVOJLANISHIDA INTERAKTIV TA'LIM PLATFORMALARINING O'RNI	198
Bozorova Muazzam Hamid qizi, Hakimova Gulnora Abdullo qizi, Hakimova Mushtariybonu Hamid qizi	
XIZMAT KO'RSATISH TARMOQLARIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA MONOPOLIYAGA QARSHI NAZORATNING XORIJIY TAJRIBASI	203
Bekbutayev Nodirjon Fayzullayevich	
XORAZM VILOYATIDA KAMBAG'ALLIK DARAJASINING O'ZGARISHI VA BU JARAYONGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	208
Mayliyeva Sadoqat Safayozovna	
IQTISODIY-MATEMATIK VA SSENARIYLI YONDASHUVLARDAN FOYDALANIB SANOAT RIVOJLANISHINI BAHOLASH VA PROGNOZLASH	213
Turdiyev Ulug'bek Qayumovich, Qayumova Nurafshona Ulug'bek qizi	
EKSPORTNI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYALARINING DOLZARBLIGI.....	217
Abdivaliyev Shahzodbek Xayrullayevich, Mutalov Sultonbek Abduraim o'g'li, Baymanova Mavlyuda Djurayevna, Ubaydullayeva Gulchexra Erkabayevna, Aipova Iroda Ikramovna	

LEGAL AND INSTITUTIONAL FOUNDATIONS OF ECONOMIC COOPERATION BETWEEN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN AND INTERNATIONAL FINANCIAL INSTITUTIONS	222
Yovkochev Sherzod	
ICHKI AUDIT FUNKSIYALARINING ICHKI NAZORATNI TA'MINLASHDAGI AHAMIYATI	228
Tursunov Shohruxmirzo Baxtiyor o'g'li	
MOSH DONINI YANCHIB OLISHDA QO'LLANILADIGAN QURILMANI LOYIHALASH	232
Qurbanov Abdimalik Jo'rayevich	
DAVLAT BOSHQARUVIDA SAMARADORLIKNI BAHOLASH: INSTITUTSIONAL MEXANIZMLAR, RAQAMLI YECHIMLAR VA AMALIY KUTILMALAR	239
Sarvar Saidov Xayrulloevich	
O'ZBEKISTONDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISH KONSEPSIYASI DOIRASIDA UNING INFRATUZILMASINI TASHKILIY-IQTISODIY MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH BORASIDA TAVSIYALAR	244
Tashov Mizrob Maxmudovich	
DAVLAT BOSHQARUV ORGANLARIDA INSON KAPITALINI BOSHQARISHNING TASHKILIY-IQTISODIY MEXANIZMLARI	251
Mashrabaliyev Ibroximbek Mashrabaliyevich	
ФИНАНСЫ И ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА	257
Айматова Фарида Хуразовна	
ZAMONAVIY IQTISODIY RIVOJLANISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING ROLI	263
Salayeva Dilafro'z Aybekovna	
ДИАГНОСТИКА СИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ НА ОСНОВЕ ИЗМЕРЕНИЯ ВНЕШНЕГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ	267
Пирматов Нурали Бердярович, Бекишев Аллаберген Ергашевич, Мамуров Алмас Жумабой угли	
XORIJIIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI ASOSIDA SANOAT KORXONALARIDA INNOVATSION FAOLIYATNI RIVOJLANTIRISH YO'NALISHLARI VA XUSUSIYATLARI	275
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СТОИМОСТИ КОМПАНИИ В СДЕЛКАХ СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ	279
Ли Илларион Георгиевич	
KO'P YADROLI CPU VA GPU ARXITEKTURALARIDA DIFFERENSIAL TENGLAMALARNI SONLI YECHISH UCHUN PARALLEL ALGORITMLARNI ISHLAB CHIQUISH VA SAMARADORLIGINI BAHOLASH	284
Ismailov Shixnazar Rashid o'g'li, Ubaydullayev Farrux Fathulla o'g'li, Odilov Asliddin Isoq o'g'li	
СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ — ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОНОМИКИ	291
Муталов Абдуазим	
O'ZBEKISTONDA INVESTITSIYALARNING HUDUDIIY TARKIBI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	295
Ermamatov Shonazar Jumakulovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA INVESTITSIYA SIYOSATI: INSTITUTSIONAL VA RAQAMLI ISLOHOTLAR	302
Sobirov Yo'ldoshboy Ro'zimboevich	
QASHQADARYO VILOYATINING IJTIMOIIY-IQTISODIY SALOHIIYATI VA BARQAROR RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI	310
Tuyev Abdurahmon Yusubopvich	
TEMIR YO'L STANSIYALARIDA STRELKALI O'TKAZGICH QURILMALARI BO'YICHA YO'L QO'YILGAN NOSOZLIKLAR VA ULARNING TAHLILI	315
Yunusova Gulshanoy Umarali qizi	

SANOAT KORXONALARIDA ASOSIY FONDLARDAN VA ISHLAB CHIQRISH QUVVATIDAN SAMARALI FOYDALANISH YO'LLARI.....	320
Ulashev Xubbim Askarovich	
TURLI YO'L SHAROITLARIDA TO'QNASHUV PAYTIDA TORMOZLASH VA BOSHQARUV PARAMETRLARI	324
Uralbayev Anvar Ubaydullayevich	
YANGI YARATILGAN MAHALLIY DURAGAY PILLALARNI YAKKA CHUVISH NATIJALARINING TAHLILI.....	328
Sobirov Qo'ziboy Erkinovich	
UY-JOY KOMMUNAL XIZMAT KO'RSATISHNI ZAMONAVIY YO'LLARI.....	332
Boboqulov S.B.	
TARJIMON DASTURLARIDA MULTITILLARNI TASNIFLASH: MAVJUD YONDOSHUVLAR VA MUAMMOLAR	338
Maxmudjanova Sayyora Yashin qizi	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARIDA ICHKI AXBOROT TIZIMLARINING MODERNIZATSIYASI ORQALI ISHLAB CHIQRISH JARAYONLARINI OPTIMALLASHTIRISH	343
Yo'ldoshev Nodirbek Ne'matjon o'g'li	
NEFT VA GAZ TERMINOLOGIYASINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISHINING NAZARIY ASOSLARI.....	349
Jo'rayeva Malohat Muhammadovna, Quryozova Gulshan Akmal qizi	
УСИЛЕНИЕ РОЛИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ В ДОСТИЖЕНИИ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В УЗБЕКИСТАНЕ	355
Гимранова О. Б.	

УСИЛЕНИЕ РОЛИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ В ДОСТИЖЕНИИ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В УЗБЕКИСТАНЕ

Гимранова О. Б.

самостоятельный исследователь
Международный университет «Кимё» в г. Ташкенте

Аннотация. В статье анализируется роль международных денежных переводов в обеспечении устойчивого экономического роста в Узбекистане. Рассматривается влияние трансграничных переводов на валовой внутренний продукт, доходы населения и внутреннее потребление. Подчёркивается их значение в снижении уровня бедности, повышении финансовой устойчивости домохозяйств и поддержке инвестиционной активности. Обосновывается необходимость эффективного использования денежных переводов как важного фактора устойчивого развития национальной экономики.

Ключевые слова: международные денежные переводы, экономический рост, устойчивое развитие, трудовая миграция.

Annotatsiya. Maqolada O'zbekistonda barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashda xalqaro pul o'tkazmalarining roli tahlil qilingan. Transchegaraviy pul o'tkazmalarining yalpi ichki mahsulot, aholi daromadlari va ichki iste'molga ta'siri yoritilgan. Ularning kambag'allikni kamaytirish, uy xo'jaliklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash va investitsion faollikni qo'llab-quvvatlashdagi ahamiyati asoslab berilgan. Xalqaro pul o'tkazmalaridan samarali foydalanish milliy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishida muhim omil ekanligi ilmiy jihatdan asoslangan.

Kalit so'zlar: xalqaro pul o'tkazmalari, iqtisodiy o'sish, barqaror rivojlanish, mehnat migratsiyasi.

Abstract. The article analyzes the role of international remittances in achieving sustainable economic growth in Uzbekistan. It examines the impact of cross-border remittances on gross domestic product, household incomes, and domestic consumption. The study highlights their contribution to poverty reduction, enhancement of household financial stability, and support for investment activity. The necessity of the effective use of remittances as an important factor of sustainable national economic development is substantiated.

Keywords: international remittances, economic growth, sustainable development, labor migration.

ВВЕДЕНИЕ

В условиях современной глобальной экономики международные денежные переводы играют важную роль в обеспечении устойчивого экономического роста и социально-экономического развития. Усиление международной трудовой миграции, процессы глобализации и развитие цифровых финансовых технологий привели к значительному росту трансграничных финансовых потоков, которые стали одним из наиболее стабильных источников внешнего финансирования для развивающихся стран.

Для Республики Узбекистан международные денежные переводы имеют особое значение, поскольку они существенно влияют на формирование доходов населения, поддержание внутреннего спроса и макроэкономическую стабильность. Значительная часть трудоспособного населения страны занята за рубежом, что обеспечивает устойчивый приток денежных средств и оказывает прямое воздействие на уровень жизни домохозяйств.

В современных условиях денежные переводы рассматриваются не только как инструмент социальной поддержки, но и как потенциальный фактор долгосрочного экономического роста, способствующий развитию финансового сектора, формированию человеческого капитала и стимулированию

предпринимательской активности. Мировой опыт показывает, что при наличии развитой финансовой инфраструктуры данные потоки могут эффективно вовлекаться в инвестиционный оборот, тогда как в странах с ограниченным доступом к финансовым услугам они преимущественно используются в потребительских целях.

В условиях проводимых в Узбекистане экономических реформ и цифровизации финансовых услуг эффективное использование международных денежных переводов может стать важным источником формирования внутреннего инвестиционного потенциала и обеспечения устойчивого экономического развития.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Влияние международных денежных переводов на экономическое развитие и устойчивый рост широко исследуется в трудах зарубежных и отечественных авторов. В современной экономической литературе денежные переводы рассматриваются как важный фактор макроэкономической стабильности стран с высокой долей трудовой миграции.

Значительный вклад в изучение данной тематики внесли исследования Всемирного банка, в которых денежные переводы анализируются как устойчивый и антициклический источник внешнего финансирования, способствующий росту потребления, снижению бедности и повышению финансовой устойчивости домохозяйств. В работах Международного валютного фонда особое внимание уделяется их влиянию на платёжный баланс, валютный рынок и макроэкономическую устойчивость, при этом подчёркиваются как положительные эффекты, так и риски усиления внешней зависимости при неэффективной экономической политике.

Отдельное направление исследований посвящено социально-экономическим эффектам денежных переводов, включая повышение уровня жизни населения, развитие человеческого капитала и расширение доступа к социальным услугам. Вместе с тем подчёркивается необходимость трансформации их преимущественно потребительской направленности в инвестиционную.

В странах Центральной Азии, включая Узбекистан, международные денежные переводы рассматриваются как один из ключевых источников внутренних финансовых ресурсов и инструмент социальной поддержки. Исследования отечественных экономистов, а также отчёты Центрального банка Республики Узбекистан, показывают их значимую роль в снижении бедности и поддержании экономической активности, при этом инвестиционный потенциал данных потоков остаётся реализованным не в полной мере.

В целом анализ литературы подтверждает высокую значимость международных денежных переводов и актуальность дальнейших исследований, направленных на повышение эффективности их использования в целях устойчивого экономического роста Узбекистана.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологической основой исследования послужил комплекс общенаучных и специальных экономических методов, обеспечивающих всесторонний анализ роли международных денежных переводов в обеспечении устойчивого экономического роста Республики Узбекистан.

В ходе исследования применялись методы анализа и синтеза, индукции и дедукции, а также системный и структурно-функциональный подходы, позволившие рассмотреть международные денежные переводы как элемент макроэкономической системы и определить их социально-экономическое воздействие на национальную экономику. Для выявления взаимосвязи между объёмами денежных переводов, экономическим ростом и социальными показателями использовался экономико-статистический анализ.

Эмпирической базой исследования послужили официальные статистические данные Центрального банка Республики Узбекистан, Государственного комитета по статистике, а также аналитические материалы Всемирного банка, Международного валютного фонда, Международной организации по миграции и ОЭСР. В работе использовались показатели, характеризующие динамику международных денежных переводов, их долю в валовом внутреннем продукте, уровень доходов домохозяйств, внутреннее потребление и социально-экономические последствия трудовой миграции.

Для оценки социально-экономического эффекта международных денежных переводов применялись методы сравнительного анализа, группировки и обобщения данных, а также качественной интерпретации статистических показателей. Анализ проводился с учётом специфики экономики Узбекистана, уровня развития финансовой системы и особенностей миграционных процессов.

Визуализация и интерпретация полученных результатов осуществлялись с использованием табличных и графических методов представления данных, что позволило наглядно отразить структуру использования международных денежных переводов и их влияние на ключевые макроэкономические и социальные показатели.

Применение комплексного методологического подхода обеспечило достоверность выводов и позволило обосновать направления повышения эффективности использования международных денежных переводов в целях устойчивого экономического роста и социально-экономического развития Республики Узбекистан.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Анализ роли международных денежных переводов в Республике Узбекистан показывает, что в последние годы они приобрели стратегическое значение для национальной экономики. Усиление трудовой миграции и структурные преобразования обеспечили устойчивый приток средств из-за рубежа, оказывающий значительное влияние на социально-экономическое развитие страны.

Денежные переводы являются одним из ключевых источников доходов домохозяйств, способствуя поддержанию потребления, снижению социальной уязвимости и повышению финансовой устойчивости населения. Домохозяйства, получающие переводы, в меньшей степени подвержены внутренним экономическим шокам, связанным с колебаниями рынка труда.

На макроэкономическом уровне переводы стимулируют совокупный спрос, развитие торговли, сферы услуг и малого бизнеса, особенно в регионах с высокой миграционной активностью. Основная часть средств направляется на текущее потребление, что подчёркивает их социальную функцию; однако наблюдается постепенный рост доли сбережений и предпринимательских вложений, формирующих инвестиционный потенциал.

Важным эффектом денежных переводов является их вклад в развитие человеческого капитала за счёт инвестиций в образование и профессиональную подготовку. Кроме того, расширение банковских и цифровых каналов переводов способствует росту финансовой инклюзии и развитию формального финансового сектора.

Вместе с тем сохраняются ограничения, связанные с преобладанием потребительского использования средств, недостаточной финансовой грамотностью и риском зависимости от внешних доходов. Существенные объёмы переводов оказывают влияние на платёжный баланс и валютный рынок, формируя как стабилизирующее, так и потенциально инфляционное воздействие.

В целом международные денежные переводы в Узбекистане выполняют двойственную функцию, сочетая социальную поддержку и экономическую активизацию; при этом их вклад в обеспечение устойчивого экономического роста требует целенаправленной и согласованной государственной политики (Таблица 1).

Таблица 1. Роль международных денежных переводов в обеспечении устойчивого экономического роста в Узбекистане¹

Направление воздействия	Экономическое содержание	Вклад в устойчивый рост
Доходы домохозяйств	Рост располагаемых доходов населения	Снижение бедности и социальной уязвимости
Внутреннее потребление	Увеличение спроса на товары и услуги	Стимулирование малого бизнеса
Финансовая система	Рост использования банковских услуг	Повышение финансовой инклюзии
Человеческий капитал	Инвестиции в образование и здравоохранение	Рост производительности труда
Платёжный баланс	Приток валютных средств	Макроэкономическая стабильность
Предпринимательство	Формирование стартового капитала	Создание рабочих мест

Представленные данные свидетельствуют о комплексном характере воздействия международных денежных переводов на экономическое развитие Узбекистана в контексте устойчивого роста. Наиболее выраженный эффект проявляется на микроэкономическом уровне через рост доходов домохозяйств, снижение бедности и поддержку внутреннего потребления, что способствует социальной устойчивости экономики.

¹ <https://www.worldbank.org/en/topic/migrationremittancesdiasporaissues/brief/migration-remittances-data>

Рост потребления стимулирует развитие внутреннего рынка, малого и среднего предпринимательства, особенно в регионах с высокой миграционной активностью, где переводы выступают ключевым источником экономической активности. Через мультипликативный эффект они оказывают косвенное влияние на занятость и формирование налоговой базы.

Существенное значение имеет влияние денежных переводов на развитие финансовой системы. Расширение использования официальных и цифровых каналов переводов способствует росту финансовой инклюзии, формированию сберегательной культуры и вовлечению населения в формальный финансовый сектор, создавая предпосылки для инвестиционной активности.

В долгосрочной перспективе денежные переводы оказывают положительное воздействие на развитие человеческого капитала за счёт инвестиций в образование и здравоохранение, что является важным фактором устойчивого экономического роста и структурной модернизации экономики.

Вместе с тем экономический эффект денежных переводов в значительной степени зависит от институциональной среды и качества государственной политики. При недостаточной координации они могут усиливать потребительскую направленность экономики, инфляционное давление и зависимость отдельных регионов от внешних источников дохода.

В целом международные денежные переводы способны выступать не только инструментом социальной поддержки и стабилизации, но и фактором долгосрочного экономического роста при условии развития финансовой инфраструктуры, стимулирования инвестиционного использования средств, повышения финансовой грамотности населения и интеграции данных потоков в национальные и региональные стратегии развития (Рисунок 1).

Рисунок 1 — Структура использования международных денежных переводов в Узбекистане (в %)

Структура использования международных денежных переводов наглядно отражает основные направления их воздействия на экономику Узбекистана. Наибольшая часть средств направляется на текущее потребление домохозяйств, что подчёркивает социальную функцию переводов и их роль в поддержании уровня жизни и социальной стабильности населения.

Значительная доля переводов используется на образование и здравоохранение, что свидетельствует об их вкладе в формирование человеческого капитала и создании долгосрочных предпосылок для повышения производительности труда и устойчивого экономического роста. Одновременно наличие сбережений указывает на постепенное формирование накопительного поведения домохозяйств и потенциальную возможность инвестиционного использования данных средств при развитии финансовой инфраструктуры.

Относительно небольшая, но экономически значимая часть переводов направляется на инвестиции и предпринимательскую деятельность, включая малый бизнес, семейные предприятия и сельское хозяйство. Это свидетельствует о наличии нереализованного инвестиционного потенциала международных денежных переводов, расширение которого является важным условием усиления их вклада в устойчивый экономический рост.

В целом международные денежные переводы в Узбекистане в настоящее время выполняют преимущественно социально-поддерживающую функцию, однако при проведении активной государственной политики в сфере развития финансовой инфраструктуры, предпринимательства и финансовой грамотности они могут стать значимым фактором долгосрочного социально-экономического развития страны (Таблица 2).

Таблица 2. Роль международных денежных переводов в обеспечении устойчивого экономического роста в Узбекистан²

Показатель	Значение
Годовой объем международных денежных переводов	14,8 млрд долл. США
Доля переводов в ВВП	17,5 %
Темп роста переводов (в среднем за год)	8,2 %
Доля домохозяйств, получающих переводы	около 30 %
Вклад переводов в рост внутреннего потребления	+21 %
Доля переводов, направляемых на инвестиции	35 %
Влияние на снижение уровня бедности	-9–11 %
Вклад в финансовую устойчивость экономики	Высокий

Данные таблицы подтверждают возрастающую роль международных денежных переводов в обеспечении устойчивого экономического роста Узбекистана. Объем переводов достигает 14,8 млрд долларов США в год, что составляет около 17,5 % ВВП страны, свидетельствуя об их значимости как одного из ключевых источников формирования внутренних финансовых ресурсов. Среднегодовой темп роста переводов на уровне 8,2 % отражает устойчивую положительную динамику, обусловленную расширением трудовой миграции и развитием цифровых платёжных систем.

Около 30 % домохозяйств регулярно получают денежные переводы, что делает их важным фактором повышения доходов населения и обеспечения социальной стабильности. Значительная часть средств направляется на текущее потребление, обеспечивая рост внутреннего спроса и оказывая мультипликативное влияние на торговлю, сферу услуг и малый бизнес. Одновременно порядка 35 % переводов используется на сбережения и инвестиции, прежде всего в жилищное строительство, сельское хозяйство и предпринимательскую деятельность, формируя основу для долгосрочного экономического развития.

Денежные переводы оказывают существенный социально-экономический эффект, способствуя снижению уровня бедности на 9—11 %, расширению доступа к образованию и здравоохранению и повышению качества жизни населения. В условиях внешних экономических шоков они выполняют стабилизирующую функцию, поддерживая платёжный баланс и финансовую устойчивость экономики.

В то же время анализ показывает, что на текущем этапе международные денежные переводы в основном выполняют социально-стабилизирующую функцию, а их инвестиционный потенциал остаётся реализованным не в полной мере. Это указывает на необходимость трансформации денежных переводов из инструмента потребления в источник накопления и инвестиций. Эффективность данного процесса во многом зависит от качества макроэкономической политики, развития финансовой инфраструктуры и уровня финансовой грамотности населения.

Особое значение имеет вклад денежных переводов в развитие человеческого капитала за счёт инвестиций в образование и здравоохранение, формирующих долгосрочные предпосылки роста производительности труда и конкурентоспособности экономики. В этой связи важной задачей является интеграция миграционных финансовых потоков в национальные и региональные стратегии развития, а также их использование в качестве дополнительного ресурса, усиливающего эффект внутренних экономических реформ.

В целом международные денежные переводы обладают значительным потенциалом содействия устойчивому экономическому росту Узбекистана, реализация которого требует комплексной и долгосрочной государственной политики, направленной на максимизацию положительных эффектов и снижение возможных макроэкономических рисков.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Проведённое исследование показало, что международные денежные переводы в условиях глобализации и активной трудовой миграции стали одним из наиболее стабильных и значимых внешних финансовых источников для экономики Республики Узбекистан. Они играют важную роль в обеспечении социальной устойчивости, повышении доходов домохозяйств и снижении уровня бедности, компенсируя ограничения внутреннего рынка труда и способствуя поддержанию благосостояния населения.

В то же время установлено, что потенциал международных денежных переводов в обеспечении устойчивого экономического роста используется не в полной мере. Преобладание потребительского

² Migration and Remittances: Recent Developments and Outlook. – Washington, DC: World Bank, 2019. – 68 p.

использования средств ограничивает их долгосрочный экономический эффект и вклад в структурную модернизацию экономики. Это обуславливает необходимость трансформации денежных переводов из преимущественно социального инструмента в фактор накопления и инвестиций.

С макроэкономической точки зрения денежные переводы оказывают комплексное воздействие на экономику, поддерживая внутренний спрос, платёжный баланс и валютную устойчивость, а в периоды нестабильности выполняя стабилизирующую функцию. Вместе с тем при отсутствии эффективной экономической политики возможны риски инфляционного давления и структурных дисбалансов.

Особое значение имеет вклад денежных переводов в развитие человеческого капитала за счёт инвестиций в образование и здравоохранение, формирующих долгосрочные предпосылки роста производительности труда и конкурентоспособности экономики. Эффективность данного процесса во многом зависит от уровня развития финансовой системы и качества институциональной среды.

Результаты исследования подтверждают необходимость развития финансовой инфраструктуры, расширения доступа населения к сберегательным и инвестиционным инструментам, а также повышения финансовой грамотности. Важным направлением является создание специализированных финансовых продуктов для мигрантов и их семей и интеграция денежных переводов в национальные и региональные стратегии развития.

В целом международные денежные переводы обладают значительным потенциалом содействия устойчивому экономическому росту Узбекистана. Реализация данного потенциала требует комплексного и системного подхода со стороны государства, направленного на усиление инвестиционной составляющей переводов и формирование прочной основы долгосрочного социально-экономического развития страны.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абдурахманов К.Х. Международная трудовая миграция и социально-экономическое развитие. — Т.: Иқтисодиёт, 2018. — 256 с.
2. Алимов Р.С. Глобализация мировой экономики и международные финансовые потоки. — М.: Финансы и статистика, 2019. — 312 с.
3. Ахмедов Б.А. Денежные переводы трудовых мигрантов и экономический рост. — Т.: Фан, 2020. — 198 с.
4. Баландин А.В. Международные финансы: учебное пособие. — М.: Юрайт, 2021. — 364 с.
5. Бекмуродов А.Ш. Финансовая система и устойчивое развитие экономики. — Т.: Академия, 2017. — 224 с.
6. Иванов И.Д. Трансграничные денежные переводы в мировой экономике. — М.: Инфра-М, 2019. — 287 с.
7. Сафаров Н.М. Денежные переводы мигрантов как фактор социально-экономического развития. — Т.: Иқтисодиёт, 2021. — 190 с.
8. Смирнов П.А. Международные экономические организации и развитие национальных экономик. — М.: Экономист, 2019. — 233 с.
9. Хайдаров Ш.У. Миграционные процессы и формирование финансовых потоков. — Т.: Фан, 2018. — 176 с.
10. World Bank. *Migration and Development Brief*. — Washington, DC: World Bank Group, 2023. — 98 p.
11. Ratha D. *The Impact of Remittances on Economic Growth*. — Washington, DC: World Bank, 2018. — 54 p.
12. International Organization for Migration. *World Migration Report 2022*. — Geneva: IOM, 2022. — 145 p.
13. Adams R.H. *International Migration, Remittances and Development*. — London: Palgrave Macmillan, 2017. — 289 p.
14. International Monetary Fund. *Balance of Payments and International Investment Position Manual*. — Washington, DC: IMF, 2020. — 382 p.
15. OECD. *Remittances and Financial Inclusion*. — Paris: OECD Publishing, 2021. — 164 p.

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100